

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4782149>

УДК 378.14:82 (06)

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И/ИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Н.Д. Бардаков,

к.ф.н., доц. кафедры «Социальные и гуманитарные науки», факультет
инноватики и организации производства,

ФГБОУ ВО Южно-Российский государственный политехнический
университет («Новочеркасский политехнический институт») им. М.И.
Платова

Аннотация: В статье рассматривается диалектическое воздействие цифровой трансформации образования на глобальную стратегию устойчивого развития (ОУР). Дается характеристика внедрения модели образования устойчивого развития (ОУР) в Российскую Федерацию и оценки её реализации отечественными экспертами. Обращается внимание на стратегические риски и негативные тенденции в условиях глобальных вызовов и кризисов, ведущих к модели неустойчивого развития (НУР) и недостаточного использования цифровых технологий в нашей стране на современном этапе. Подчеркивается важность и необходимость учёта рисков обучения и воспитания «цифрового студенчества», а также сохранения онтологического ядра образования – «возделывание человечности».

Ключевые слова: цифровая трансформация образования, стратегия образования устойчивого развития (ОУР), модель неустойчивого развития (НУР), риски обучения и воспитания «цифрового студенчества», онтологическое ядро образования

DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION AND / OR SUSTAINABLE DEVELOPMENT EDUCATION

N.D. Bardakov,

Candidate of Philosophy, Associate Professor of the Department of Social and
Humanitarian Sciences, Faculty of Innovation and Production Organization,
FSBEI HE South-Russian State Polytechnic University
(«Novocherkassk Polytechnic Institute») named after M.I. Platova

Annotation: The article examines the dialectical impact of the digital transformation of education on the global strategy for sustainable development

(ESD). The article describes the implementation of the model of sustainable development education (ESD) in the Russian Federation and the assessment of its implementation by domestic experts. Attention is drawn to strategic risks and negative trends in the context of global challenges and crises leading to the model of unstable development (NUD) and the insufficient use of digital technologies in our country at the present stage. It emphasizes the importance and necessity of taking into account the risks of teaching and educating «digital students», as well as preserving the ontological core of education – «cultivating humanity».

Keywords: digital transformation of education, strategy of education for sustainable development (ESD), model of unstable development (NUD), risks of training and education of «digital students», ontological core of education

О том, что цифровая трансформация образования является одной из важнейших и необратимых тенденций современности, для всех вовлечённых в эту сферу деятельности исследователей, как нам представляется, без исключения, выступает очевидным фактом и противников по этому вопросу найти практически невозможно.

Другое дело, нельзя не обратить внимание на то обстоятельство, что до недавнего времени (до пандемии с треклятым коронавирусом COVID-19) во всем мире шёл интенсивный поиск новых стратегий и моделей образования XXI века, и не кривя душой, мало кто акцентировал внимание на новые технологические возможности образовательной деятельности, связанные с тем, что ныне получили обобщённое название цифровой трансформации.

Более того, можно смело утверждать, что эволюционный ряд многочисленных национальных моделей и стратегий образовательных процессов и систем в мировом масштабе в начале третьего тысячелетия начинает переходить, согласно решениям ООН, к модели мирового образования, связанной со стратегией устойчивого развития (ОУР).

Как здесь удержаться и не привести основные вехи на пути к ОУР.

Большинство авторов, говоря об истории и предпосылках развития ОУР, отмечают следующие ключевые даты:

- 1972 г. Стокгольмская конференция;
- 1977 г. Тбилисская конференция по экологическому образованию;
- 1987 г. Московская конференция по экологическому образованию (Тбилиси+10);
- 1987 г. Доклад Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию (Комиссия Брундтланд);

- 1992 г. Всемирный Саммит в Рио-де-Жанейро (КОСР ООН), Повестка дня на XXI век;
- 1996 г. (1998 г. – доработка) КУР ООН, «Международная программа работы в области просвещения, информирования общественности и подготовки кадров»;
- 2002 г. Всемирный Саммит по устойчивому развитию;
- 2003 г. Киев-2003: решение министров окружающей среды о начале разработки Стратегии ОУР для региона ЕЭК ООН;
- 2005-2015 гг. Десятилетие ООН по образованию в интересах устойчивого развития.

В июне 2002 года, во время 4-го Подготовительного комитета к ВСУР, о. Бали, Индонезия, Правительство Японии впервые выдвинуло идею о проведении Десятилетия ООН по образованию в интересах устойчивого развития (ДОУР).

В сентябре 2002 г., в Йоханнесбурге, ЮАР правительства на самом высоком уровне поддержали это предложение на Всемирном Саммите по устойчивому развитию.

20 декабря 2002 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию 57/254 о проведении ДОУР в 2005-2014 гг.

Ведущим учреждением ДОУР назначена ЮНЕСКО.

Основными целями ДОУР определены:

1. Интеграция УР в системы образования на всех уровнях.
2. Содействие развитию образования как основы устойчивого общества.
3. Укрепление международного сотрудничества для выработки новаторской политики, программ и практики ОУР.

В то же время, состояние ОУР в России очень сложно охарактеризовать однозначно. На первый взгляд, можно сказать, что, как такого, на системном государственном уровне ОУР в современном его понимании в России нет.

С одной стороны, нельзя списывать со счетов множество реализованных проектов, созданных образовательных программ, огромное количество публикаций, конференций, инициатив и разработок, существующих в этой сфере [1-3].

Так, для одних коллег: «ОУР – не альтернатива традиционному обучению и не очередная его разновидность, а новый, более высокий уровень образования, к которому постепенно должен прийти весь мир» [3, с. 137].

Для других – «на сегодняшний день можно констатировать, что ОУР не стало и не становится приоритетным и пока не оправдывает возложенных на него надежд (тематика УР уходит из вузов, в которых она была, а в школах содержание ФГОС по УР не реализуется); существующая

образовательная политика не заинтересована в продвижении образования в интересах устойчивого развития в нашей стране. Возможно, это связано со сложностью данной темы и недостаточной её методической разработанностью» [5, с. 114].

Обращаю на себя внимание и такие, вполне обдуманые и справедливые замечания по теме о том, что и 25 лет спустя «устойчивое развитие по-прежнему является общепринятой концепцией, а не повседневной, приближенной к жизни практической реалией» [6, с. 27].

Более того, «новые стратегические риски и негативные тенденции в условиях глобальных вызовов и кризисов, нарушающих стабильное поступательное развитие страны, и кроме того, санкции в отношении России со стороны США и ЕС в связи с событиями на Украине» скорее указывают не на процесс перехода к устойчивому развитию (УР), а к модели неустойчивого развития (НУР) [6, с. 30].

В этой связи уместно напомнить, что доля цифровой экономики нашей страны в ВВП не превышает 5 %. По данным Всемирного экономического форума, Российская Федерация не входит в число лидеров ни по готовности к цифровой экономике, ни по экономическим и инновационным результатам использования цифровых технологий.

Как справедливо отмечают коллеги по цеху образования, «очевидно, что определенную часть вины за такой результат несёт отечественная система высшего образования, призванная обеспечивать цифровую экономику высококвалифицированными кадрами» [4, с. 368].

Однако мы со своей стороны должны отметить, что «только «слепой» (наивно безответственный) не может не видеть опасность упования на глобальную цифровизацию, роботизацию, чипизацию процесса обучения и безоглядную практику внедрения самообучения» [2, 4].

Поэтому, в ходе неизбежной цифровой трансформации образования, поиска педагогических подходов и практик, которые бы соответствовали новой «цифровой реальности» необходимо учитывать психолого-педагогические риски обучения и воспитания «цифрового студенчества».

Поддерживая, в общем и целом, процесс дигитализации образования, мы выступаем за ответственный и трезвый подход, без излишеств неоправданных ожиданий и без буквально «опьянённого» состояния цифромании.

Важно помнить, «что внутри многозначной идентификации сущности образования – воздвигание человечности, т.е. культивирование человеческого начала и становление человека, исходящего из духовной культуры всегда выступало и должно выступать (вне всякого сомнения) и в наше время как его онтологическое ядро» [1, с. 182].

Таким образом, сфера образования XXI века, надеемся, достигнет такого состояния и качества, при котором опасный путь неустойчивого развития (НУР) навсегда будет заменён гуманным процессом устойчивого развития всей человеческой цивилизации.

Список литературы

[1] Бардаков Н.Д. Поиск новых смыслов обучения студентов технического вуза в условиях цифровизации образовательной среды. / Н.Д. Бардаков. // Образование и молодежь в условиях цифровой экономики будущего: материалы Меж-дунар. науч. конф.; г. Новочеркасск, 11-13 ноября 2020 г. – Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, Новочеркасск: Лик, 2020. 279 с.

[2] Бардаков Н.Д. Перспективы цифровой трансформации и задачи высшей школы образования. / Н.Д. Бардаков. // Современное состояние и приоритетные направления развития аграрной экономики и образования: материалы международной научно- практической конференции, 6 февраля 2020 г. – Персиановский: Донской ГАУ, 2020. 225 с.

[3] Баранников А.Л. Дистанционные технологии и онлайн-образование в интересах устойчивого развития // Наука и образование: будущее и цели устойчивого развития: материалы XVI международной научной конференции, в 4 частях. / А.Л. Баранников, М.В. Данилина; под ред. А.В. Семенова. – М.: изд. ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте», 2020. Ч. 1. 484 с.

[4] Городецкая С.В. Цифровая трансформация и качество высшего образования. / С.В. Городецкая, А.Л. Дрондин. // Бизнес. Образование. Право. – 2021. № 1 (54). 367-373 с. DOI: 10.25683/VOLBI.2021.54.131.

[5] Колесова Е.В. Образование в интересах устойчивого развития: вопросы, проблемы и некоторые итоги. / Е.В. Колесова. // Жизнь Земли. – 2021. Т. 43, № 1. 109-115 с. DOI: 10.29003/m1998.0514-7468.2020_43_1/109-115.

[6] Урсул А.Д. Образование в интересах устойчивого развития: первые результаты, проблемы и перспективы. / А.Д. Урсул, Т.А. Урсул. // Социодинамика. – 2015. № 1. 11-74 с. DOI: 10.7256/2409-7144.2015.1.14001. [Электронный ресурс]. – URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=14001. (дата обращения: 14.04.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Bardakov N.D. Search for new meanings of teaching students of a technical university in the context of digitalization of the educational environment.

/ N.D. Bardakov. // Education and youth in the digital economy of the future: materials of Mezhdunar. scientific. conf. ; Novocherkassk, November 11-13, 2020 – South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M.I. Platova, Novocherkassk: Lik, 2020. 279 p.

[2] Bardakov N.D. Prospects for digital transformation and tasks of higher education. / N.D. Bardakov. // Current state and priority directions of development of the agrarian economy and education: materials of the international scientific and practical conference, February 6, 2020 – Persianovsky: Donskoy GAU, 2020. 225 p.

[3] Barannikov A.L. Distance technologies and online education for sustainable development // Science and education: the future and the goals of sustainable development: materials of the XVI international scientific conference, in 4 parts. / A.L. Barannikov, M.V. Danilina; ed. A.V. Semenov. – M.: ed. CHOUVO "MU im. S.Yu. Witte, 2020. Part 1. 484 p.

[4] Gorodetskaya S.V. Digital transformation and quality of higher education. / S.V. Gorodetskaya, A.L. Drondin. // Business. Education. Right. – 2021. No. 1 (54). 367-373 p. DOI: 10.25683 / VOLBI.2021.54.131.

[5] Kolesova E.V. Education for Sustainable Development: Issues, Problems and Some Outcomes. / E.V. Kolesovs. // Life of the Earth. – 2021. T. 43, No. 1. 109-115 p. DOI: 10.29003 / m1998.0514-7468.2020_43_1 / 109-115.

[6] Ursul A.D. Education for Sustainable Development: First Results, Problems and Prospects. / A.D. Ursul, T.A. Ursul. // Sociodynamics. – 2015. No. 1. 11-74 p. DOI: 10.7256 / 2409-7144.2015.1.14001. [Electronic resource]. – URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=14001. (date of access: 04.14.2021).

© Н.Д. Бардаков, 2021

Поступила в редакцию 15.04.2021

Принята к публикации 30.04.2021

Для цитирования:

Бардаков Н.Д. Цифровая трансформация образования и/или образование устойчивого развития // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-3(6). С. 167-172. URL: <https://ip-journal.ru/>